

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ТУРОБОВ Бобоназар Юсупович*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Овоз режиссёрлиги ва операторлик маҳорати”**кафедраси ўқитувчиси*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8006650>

ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК СЕРИАЛЛАРИ: ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР

АННОТАЦИЯ

Мамлакатимизда кинематография соҳасини ривожлантириш бўйича самарали ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, кино санъатининг кеча ва бугунги кундаги ютуқ ва муаммоларини ўрганиш, таҳлил этиш, ечим ва таклифлар билдириш эндиликда муҳим вазифалардан бирига айланиб бормоқда. Шу мақсаддан келиб чиққан ҳолда, ушбу мақолада ўзбек телесериалларининг бугунги кундаги ҳолати, ютуқ ва муаммолари тўғрисида сўз боради.

Калит сўзлар: Кино санъати, телесериаллар, веб-сериаллар, хусусий киностудия, хусусий телеканаллар, жанр, мавзу, ғоя.

ТУРОБОВ Бобоназар Юсупович*Ўзбекский государственный институт искусств и культуры**“Звукорежиссура и операторское мастерство”**преподаватель кафедры*

СОВРЕМЕННЫЙ УЗБЕКСКИЙ СЕРИАЛ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

АННОТАЦИЯ

В нашей стране ведется эффективная работа по развитию кинематографии. В частности, одной из важнейших задач становится изучение, анализ, предложение решений и представление достижений и проблем киноискусства вчера и сегодня. Исходя из этой цели, в данной статье рассказывается о нынешнем положении, достижениях и проблемах узбекского телесериала.

Ключевые слова: Киноискусство, телесериал, веб-сериал, частная киностудия, частные телеканалы, жанр, тема, идея.

TUROBOV Bobonazar Yusupovich
Uzbekistan State Institute of Arts and culture
"Voice directing and operator skills"
chair teacher

MODERN UZBEK TV SERIES: ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS

ANNOTATION

In our country, effective work is being carried out to develop cinematography. In particular, one of the most important tasks is to study, analyze, propose solutions and present the achievements and problems of cinematography yesterday and today. Based on this goal, this article talks about the current situation, achievements and problems of the Uzbek television series.

Key words: Cinematography, television series, web series, private film studio, private TV channels, genre, theme, idea.

Бугунги кунда кино санъати ҳар томонлама ривожланиш ва жаҳон кино саноатида ўз ўрнини эгаллаш имкониятига эга. Бу борада технология, веб-саҳифалар, ижтимоий тармоқлар муҳим восита эканлиги ҳеч биримизга сир эмас. Қолаверса, томошабин учун вақт ва маконда қулай шаройит ва эркинлик яратиб бераётган веб-сериаллар дунё миқёсида тобора омаллашиб бормоқда.

Бу жараёнлар эндиликда сериалларга бўлган муносабат тубдан ўзгараётгани ва томошабин аудиториясини эгаллаш борасидаги рақобат ортиб бораётганлигини кўрсатмоқда. Замонавий давр сериалларида маълум бир асосда томошабин қатлами шаклланганлигини эътироф этиш жоиз. Ўз ўрнида ёш томошабин аудиториясида веб-сериалларга қизиқиш ҳолати кузатилдса, телесериаллар истемолчиси асосан ёши катта томошабинлар эканлигини гувоҳи бўлаяпмиз. Энг ачинарлиси шуки, зиёли қатлам вакиллари телесериалларга умуман эътибор қаратмай қолган.

Биламизки, мамлакатимизда сериалларга бўлган эҳтиёж анча юқори. Қарийиб ярим аср муқаддам ҳориж сериаллари намойиши мунтазам йўлга қўйилгани ва миллий маҳсулотларимизнинг тақчиллиги туфайли халқимиз Жанубий Америка, Ҳиндистон, Япония, Корея, Туркия, каби давлатларнинг “Морена Клара”, “Муҳаббат қахваси”, “Маҳобҳорат”, “Рамаяна”, “Қиш сонатаси”, “Ёз ифори”, “Сарой жавоҳири”, “Ошин”, “Ишқомли уй”, “Ҳиноли қор” сингари турли мавзу ва ғоядаги сериалларининг таъсирида яшаб келганлиги айни ҳақиқатдир. Мазкур сериалларнинг халқимиз ҳаётидаги мунтазам иштироки миллий сериаллар ривожига таъсир этмасдан қолмади.

Шундай бўлсада, бу даврда ўзбек кино санъатида ҳам ўзига хос ижодий жараёнлар юз берди. “Кўнгил кўчалари”, “Шайтанат”, “Чархпалак”, “Қирқ тоғаранинг қирқ ноғораси”, “Қайтар дунё”, “Меҳмонжонлардан айланай”, “Жийда гули”, “Опа сингиллар” сингари бадий савияси юқори сериаллар яратилди. Ушбу сериалларнинг аксарияти маиший мавзуларни қамраб олган бўлиб, халқимизни экран қаршисига чорлашига қарамай ҳориж сериалларига бўлган эҳтиёж тобора ортиб борди.

Сўнгги йилларда намойиш этилган жаҳон сериалларида минталитетимизга ёт бўлган ғояларнинг таъсири тобора ортганлиги боисдан, миллий сериалларимизга бўлган зарурат ҳар доимгидан ҳам юқори эканлиги ойдинлашди. Шу заминда турли жанр ва турли савиядаги бир қанча сериаллар экран юзини кўрди.

Мамлакатимиз президентининг 2021 йил 7-апрелдаги “Кино санъати ва саноатини янги босқичга олиб чиқиш, соҳани давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги [1] фармонида мувофиқ, хусусий телеканаллар билан ҳамкорликда сериаллар суратга олиш кўзда тутилган.

Бунга кўра яратиладиган ва агентлик молиялаштирадиган бошқа сериаллар бадиий кенгаш тавсиясига кўра суратга олинади. Хусусий телеканалларнинг ўзи мустақил ишлаб чиқарадиган ва бошқа хусусий студиялар томонидан ижтимоий тармоқлар, интернет каналлари учун суратга олинadиган сериалларнинг агентликка алоқаси йўқ. Киномотография агентлиги фақат давлат буюртмасига асосан ишлаб чиқариладиган ёки ҳамкорликда суратга олинadиган лойиҳаларни назорат қилади.

Вазирлар маҳкамасининг 2006 йил 12-июндаги “Миллий сериал комплекс ижодий-ишлаб чиқариш дастури тўғрисида”ги [2] қарори қабул қилинган ва “Ўзбектелефилм” ДУК мазкур ҳужжатга асосан, ички низом ишлаб чиққан эди. Низомга кўра, миллий сериаллар бадиий кенгашда муҳокама қилинган.

2021-йил 22-февралга келиб ушбу қарор ўз кучини йўқотган. Шу боисдан бугунги кунда эфирга узатиладиган сериаллар кучли мутахассислар муҳокамасига муҳтож. Давлат бюджети ҳисобига яратилаётган ҳар қандай филмлар ҳам, хусусий киностудия маҳсулотлари ҳам ўзбек киноси ҳисобланади [4].

Қолаверса, хусусий телеканаллар ва интернет тармоқларида намойиш этиладиган сериаллар ҳам томошабин маънавий тарбиясида таъсир кўрсатиш имкониятига эга ва миллат тараққиётида аҳамият касб этиши турган гап. Зеро, ҳар қандай ижод маҳсулларига бефарқ бўлмаслик, эътибордан четда қолдирмаслик заруратини ушбу таҳликали давр тақозо этаётганлигини унутмаслик зарур.

Хусусий телеканаллар билан ҳамкорликда суратга олинган “Қодирхон”, соғлиқни сақлаш ҳодимлари фаолиятига бағишланган “Нажоткорлар”, “Орзулар палатаси”, буюк аждодларимиз ҳаёти ва фаолиятига бағишланган “Ибрат”, “Авлоний”, “Маҳмудхўжа Бехбудий”, “Муқумий” ва “Сабр-у садоқат”, “Саид ва Саида”, “Қўқон шамоли” каби бадиий филмлар ҳам сериал кўринишида қайта ишланди. Ўзбекистон тарихида ўзидан чиройли из қолдирган маърифатпарларимиз тўғрисида ҳикоя қилувчи ушбу телесериалларда инсон маънавияти кураши йўлида беназир жасорат кўрсатган халқ қаҳрамонлари ҳаёт йўли тасвирланади.

“Ўзбеккино” Миллий агентлиги буюрмасига биноан “Киномания” киностудияси томонидан суратга олинган, Шоир, таржимон, тарихчи, тилшунос ва жадидчи Исҳокхон Тўра Жунайдулло Хўжа ўғлининг ибратли ҳаёти намойиш этилган “Ибрат” филми реал воқеаларга асосланган бўлиб, бош қаҳрамоннинг илм эгаллаш ва уни бошқаларга улашиш йўлидаги заҳматлари ўз ифодасини топган. Филм қаҳрамони мураккаб йилларда енгилмас, матонатли, халқ манфаати йўлида ҳеч қандай қийинчиликлардан кўрқмайдиган, ватан келажаги фақат илм ва маърифат билан боғлиқ эканлигини кўра олувчи шахсдир.

Драматург публицист, жамоат арбоби, жадидчилик ҳаракати етакчиларидан бири Бехбудий ҳақида ҳикоя қилувчи “Маҳмудхўжа Бехбудий” филми агентлик буюрмасига биноан “Инсон” киностудияси томонидан тасвирга олинган бўлиб, XIX аср охиридан XX асрнинг 20-йилларигача бўлган даврни ўз ичига олади.

Филм реал воқеаларга асосланган бўлиб, Маҳмудхўжа Бехбудийнинг ҳаётига чуқур назар солинган. Унинг жадидчилик ҳаракати йўлидаги фидокорона хизмати ва бу йўлда чеккан азоб-укубатлари тўғрисида ҳикоя қилинади. “Авлоний”, “Муқумий” сингари бадиий филмларда ҳам миллат тараққиёти йўлида жасорат кўрсатган илм ва маърифат фидойиларининг маънавий жасоратлари ўз аксини топган. Ушбу бадиий филмларнинг қайта ишланиши ва томошабинлар томонидан илиқ қарши олингани тарихий сериалларни яратишга кўпроқ эътибор қаратишимиз зарурлигини кўрсатди.

Шундай қилиб, тарих ва маданиятни муштаракликда тадқиқ этиш, бу нафақат киносанъати ёки киношунослик фани учун муҳим, балки миллат тафаккурига ҳам хизмат қилади [3].

Алида халқимиз тарихи жуда кўп босқичларни босиб ўтган. Тўмарисдек жасоратли аёл тимсолини, Широқдек мард паҳлавоннинг қахрамонлигини, Алишер Навоий, Мирзо Улуғбек, Увайсий, Нодирабегим сингари марифат сарчашмалари фаолияти, улар тўғрисидаги ҳақиқатлар экранлаштирилса, фарзанларимиз аждодлари қолдирган маънавий бойликлардан баҳраманд бўлиб, мозийни ўрганишга иштиёқманд бўлиб шаклланади.

Сериаллар таҳлили замирида гувоҳ бўладикки, тарихий сериалларимизда қахрамонларни гавдалантиришда ҳаётийликдан бир мунча четлашиб қолаётгандекмиз. Тарихий шахс фақат илмий иш ва арбоблик билан ҳаётини ўтказмаган-ку. Унинг ҳам орзу ва армонлари бўлган. Аксинча, тарихий телесериалларимизда бу жиҳатлар қандайдир четда қолдирилган. Шунинг учун ҳам улар томошабинлар қалбидан чуқур жой эгаллайолмаяпти. Шунинг учун ҳам “халқимиз маиший, онсон ҳазм бўладиган мавзу ва ғоядаги сериалларга ўрганиб қолган” дея бонг урамиз.

Юқорида номи тилга олинган “Қодирхон” телесериали ўзининг ғайриоддий воқеалари ва ноананавий инсонлар тақдирига эътибор қаратилиши билан кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. “Менинг юртим” хусусий телеканали билан ҳамкорликда суратга олинган ушбу сериални бадиий жиҳатидан мураккаб мавзу ва ғояга асосланган деб бўлмайди. Бир қарашда Европа филмларига тақлид қилувчи ушбу телесериал аввалига томошабинлар эътиборини қозонгани ҳеч биримизга сир эмас.

“Ҳар бир нарсанинг ози ширин”, “бемаза қовуннинг уруғи кўп” дегандек омма эътиборига тушганлик важи билан сериал воқеаларини зўраки ҳолатда чўзиб келаётган ижодкорлар томошабинлар маънавий эҳтиёжини сув истемол қилаётгандек назаримизда. Режиссёрларимиз замонамиз қахрамонларини – жонкуяр шифокорлар, ўқитувчи ва мураббийлар, турли соҳаларда ҳалол меҳнат қилаётган инсонлар тақдирига кўпроқ эътибор қаратса, маълум маънода халққа маънавий озуқа бера оладиган сериаллар яратилар эди. Чунки, Теварак – атрофимизда қандайдир от бизнеси ва яна аллақандай ақл тенграсидан четта турувчи амалдорларнинг беташвиш ҳаёти эмас, балки уй-жойи, бола-чақаси учун оғир кун кечириётган инсонлар яшаяпти.

Ҳориж сериалларини ўрнини эгаллаш, халқимизга миллий ғояларни прапаганда қилиш мақсадида бу соҳада препетия содир бўлганлиги қувонарли ҳол албатта. Аммо, ёмғирдан кейин бодраб кетадиган қўзиқорин сингари турли савиядаги сериалларнинг кўпайиб кетиши ўзбек телесериалларида ютуқлар муаммолардан ҳоли тарзда кечмаётганлигини кўрсатмоқда. “Бахт овчиси”, “Аёл қасоси”, “Ёлғиз кўйинг”, “Қадам”, “Мени асра”, “Қўрқма юрак”, “Кўз кўз”, “Мардикор аёл”, “Ишқ ўйинлари”, “Ойдин”, “Кундош”, “Кўнгил” сингари кўплаб телесериаллар сўнгги йилларда рейтинг баланд хусусий телеканалларда намойиш этилди.

Ушбу сериаллар замирида кўришимиз мумкинки, инсоний севги можоролари бугунги кунда етакчи мавзулардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Аммо, бадиий сериаллар савиясини, этика-эстетика ва минталитетга тўғри келмайдиган айрим иллатларнинг очик ойдин намойишлари белгилаб бераётганлиги бу соҳадаги оғриқли нуқталардан бирига айланмоқда.

Телесериалларимизда сўнгги вақтларда фахш ва ваҳшийликни очикчасига намойиш этиш ҳолатлари кузатилмоқда. Санъат оламида ҳали ўз ўрнини эгаллашга улгурмаган ёш актёрлар режиссёрларнинг бу борадаги воситачисига айланмоқда. Яна бир жиҳат шуки, актёрлик мактабидан ҳабардор бўлмаган халқ тили билан айтганда “конфет” ҳаваскорлар каторида рол ижро этаётган иқтидорли санъаткорларимиз аввалгидек ролнинг юкига қарамайдиган бўлиб қолишган. Биз ҳориж сериалларини ўрнини эгаллаш баробарида, уларга тақлид қила бошладик. Эндиликда ўз миллий ғоямиз, ўзлигимизга ҳос бўлган йўлни топмоғимиз ва шу йўлда одимламоғимиз лозим.

Хулоса қилиб айтганда, ўзбек сериалларининг кўпайиши, қувонарли ҳол албатта. Бу жараён ўз ўрнида режиссёрлар, сценаристлар ва биринчи галда телеканаллар ўртасидаги ижодий рақобатни кучайтиради. Юқорида билдирилган мулоҳазалар орқали ўзбек сериалларини қоралашдан йироқмиз. Аммо, маъноли, юксак савияли сериалларимизга соя солаётган сифатсиз маҳсулотларнинг миллат тақдирига бўладиган таъсиридан ҳавотирдамиз. Шу боисдан ҳам ҳар қандай ижод маҳсулига беписанд бўлмаслик ва маҳсус мутахассислар элагидан элаб халққа тақдим этиш бу муаммонинг ечимидан биридир.

Озми-кўпми мулоҳазаларимиз орқали миллий сериаллардаги ютуқ ва муаммоларга тўхталар эканмиз, ўзбек кино санъати изланиш ва ривожланиш йўлида одим қадам ташляпти деб атоламиз. Бу борада мамлакатимизда кино санъатига кўрсатилаётган ғамхўрлик улкан аҳамият касб этаётганлиги қувонарли ҳолдир.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ш.Мирзиёев. “Кино санъати ва саноатини янги босқичга олиб чиқиш, соҳани давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 07.04.2021 йилдаги ПФ-6202-сон фармони.
2. Вазирлар маҳкамасининг “Миллий сериал комплекс ижодий-ишлаб чиқариш дастури тўғрисида”ги 115-сон қарори, 2006 йил 12-июн. (22.02.2021 да хужжат ўз кучини йўқотган)
3. Н.Каримова. Ўзбекистон кино санъатининг ижтимоий функциялари ва поэтикаси. – Т.: Фаъ, 2023.
4. Ҳ.Ниёзова. Ўзбекистон санъати макон ва замонда. – Т.:Санъат, 2011.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz